

BADIIY ASARLAR BILAN TANISHTIRISH METODIKASINI QO‘LLASH ORQALI BOLALARDA IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNALOGIYASI

Miraliyeva Dilorom Baxrom qizi

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES

“Maktabgacha ta’lim” sirtqi ta’lim yo‘nalishi

110-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401133>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarni ijodiy hikoya qilishga o‘rgatish, ularning ijobiy qobiliyatlarini rivojlantirish, so‘z boyligini oshirish texnologiyalarini amaliyatga tadbiiq etish omillari ko‘rsatilgan.

Bir qator adabiyotlarda bolalarni nutqiy faollikka undash, ularning bog‘lanishli nutqni o‘stirishga erishish¹ xususan, ijodiy hikoya qilishga o‘rgatish muammosini muvaffiqiyatli hal etish orqali uni rivojlantirish imkoniyatini kengaytirish, Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar bilan tashkil etiladigan nutq o‘stirish, badiiy adabiyot bilan tanishtirish ta’limiy faoliyatlarida, ekskursuya va kuzatishlarda mavzular asosida uyushtiriladigan suxbatlar asosida ijodiy hikoya qilishga o‘rgatishning ahamiyati ijodiy hikoya qilishga o‘rgatish orqali borliqni idrok etishga, buyumlar, voqea hodisalar o‘rtasidagi aloqadorliklar haqida fikrlashga asoslash, bolalarni o‘zligini anglash, o‘zi eshitishni xohlagan hikoyasini yanada qiziqarli qilib aytib berish tariqasida amalga oshirish masalalari keng yoritilgan.

Bular o‘z navbatida bolalar nutqini o‘stirishga yordam beradi. Ijodiy hikoya qilishga o‘rgatish jarayonida bolalarning tarbiyachining savollariga qisqa, to‘liqsiz gaplar bilan javob qaytarmasdan to‘liq javob berishlari hamda o‘zlarining fantaziyasidan foydalanib hikoya qilib berishlari muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, bolalarni ijodiy hikoya qilishga o‘rgatishda badiiy adabiyotning ahamiyati, bolalarni qayta hikoya qilishga o‘rgatishda o‘z fikrini mustaqil hamda izchil bayon etish malakasini shakllantirib borish yoritilgan.

Metodlar (tadqiqot metodlari) Tadqiqot jarayonida kuzatish, bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, suhbat kabi metodlardan foydalanildi. Bugungi kunda ta’lim tarbiyani tubdan yaxshilash, bolalarnig intellektual savodxonligini oshirish, mukammal bilimga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalashda samarali ishlar amalga oshirilmoqda . Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishda eng muhim omil bu ham jismoniy, ham ma’naviy jihatdan sog‘lom, hech kimdan kam bo‘lmasdan, boshini baland ko‘tarib yashaydigan, Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun ma’suliyatini o‘z zimmasiga olishga, xalqimiz intilayotgan kelajagi buyuk davlatni barpo etishga qodir bo‘lgan barkamol avlodni voyaga yetkazishdir . Og‘zaki nutqni o‘stirishda mustaqil hikoya qilishga o‘rgatish katta o‘rin egallaydi: bolalarning o‘z hayotlarida uchragan voqealar suratlariga qarab, tarbiyachning taklif qilgan mavzusi asosida hikoyalar tuzishga o‘gatiladi.

Shu bois, hozirgi kunda ta’lim-tarbiyani tubdan yaxshilash, bolalarning intellektual savodxonligini oshirish, mukammal bilimga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalashda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun ishlab chiqilgan “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi, “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” asosida bolalarning bog‘lanishli nutqini o‘stirish, ularning

¹ Babayeva D.R. Nutq o‘stirish metodikasi T: 2009, - B. 52.

mustaqil, ijodiy hikoyalashga o'rgatish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Kichkintoylar ona tilining so'z boyligini puxta egallay borishlari uzluksiz ta'limning birinchi bosqichida nutq ma'daniyatini o'rganish bilan hamohang kechadigan dastlabki qadami sanaladi.

Hozirgi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu kabi vazifalarni amalga oshirishda ta'limiy faoliyatlarda bolalarning so'z boyligini oshirish, gap tuzish malakalarini izchil rivojlantirish, bog'lanishli nutqni shakllantirish, samimiylik bilan ta'sirchan gapirish, muomila madaniyatini egallashni ta'minlovchi ish usularini qo'llash taqozo etiladi. Hozirgi kun talabi bo'yicha bolalarning nutqini o'stirish dolzarb muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. Biz har bir ta'limiy faoliyat davomida, sayrda, kechki soatlarda hattoki jismoniy faoliyat davomida ham bolalar nutqiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatamiz, lekin hozirgi kungacha bolalar nutqida ma'lum kamchiliklar, salbiy nuqsonlar uchrab kelmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy hikoya tuzishga o'rgatish. Ijodiy hikoya qilish borliqni idrok etishga, buyumlar, voqea va xodisalar o'rtadagi aloqadorliklar haqida fikrlashga asoslanadi, xotiraning kengayishi bilan bog'lanadi, o'ylash tariqasida amalga oshiradi. Bular o'z navbatida nutq o'stirishga yordam beradi. Bolaning hissiy tajribasini boyitish, so'z bilan buyumlar, ish harakat o'rtasidagi bevosita bog'lanishlarni ochib berishi kerak². Ma'lumki bolalar o'zlari qiziqqan badiiy asarlarni bir necha bor eshitalarda, yana o'qib yoki so'zlab bersangiz zerikmay, diqqat bilan tinglaydilar. Shu ma'noda tarbiyachi badiiy asarlarni ertalabki kechki soatlarda takroran o'qib yoki so'zlab berishi, bolalar bilan ayrim asar qahramonlari o'rtasidagi dialoglarni rollarga bo'lib aytishi, sahnalashtirishi, qo'g'irchoq teatri qo'yishi maqsadga muvofiq. Barcha guruhlarda navbatdagi ta'limiy faoliyatda asar bo'yicha savollar beriladi. Ta'limiy faoliyat jarayonida tarbiyachi savol beruvchi, tarbiyalanuvchilar esa faqat javob qaytaruvchiga o'xshab qolmasligi uchun, ta'limiy faoliyat suxbat-munozara shaklida o'tkaziladi. Suxbat-munozara ko'zda tutilishidan asosiy maqsad, bolalarni badiiy asarlarni qanchalik tushunganliklarini aniqlash bilan birga, ularni ijodiy fikrlashga, nutq ma'daniyatini, fikrlarini erkin aytishni, dadil himoya qilishni o'rgatishdan iborat bo'lmog'i kerak.

Munozaralar: Bolalarning ijodiy hikoya qilishga o'rgatishda badiiy adabiyotning o'rni beqiyosdir. Kichik yoshdagi bolalarning diqqat-e'tibori qisqa bo'lganligi bois, kichik matnlar tanlanishi kerak. Kitoblarda ko'p miqdorda harakat va hodisalar bo'lishi muhimdir. Nutqlarini rivojlantirish uchun sodda so'zlardan va gaplar takrorlanib turishi, real olam haqidagi tasavvurlarini kengaytirib borilishi lozim. Bolalar doimo o'zlarini qahramonning o'rniga qo'yadilar.

Yosh avlodni jismoniy, aqliy va ma'naviy barkamol, ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalashda badiiy adabiyotning o'rni beqiyos³. Bolalar adabiyotida ko'zda tutilgan asosiy maqsad – bolajonlar qalbiga badiiy kitobga nisbatan havas uyg'otish bilan birga, ularning kitobxonlik savodini, kitobxonlik madaniyatini oshirish ham ko'zda tutiladi. Buning uchun bolalarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib, badiiy asarlarda aks ettirilayotgan ahamiyatga molik g'oyalarni teranroq tushunish; qahramonlarning xulq-atvorini tahlil etib, yaxshi va yomon jihatlarni farqlab, mustaqil baho berish; mantiqli fikrlash; fikrlarini erkin, ravon bayon etish ko'nikma va malakalarini paydo qilish, shakllantirish va rivojlantirib borishga alohida

² "Ilk qadam davlat o'quv dasturi" T: 2022 yil. – B. 63.

³ Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi T: 1993. – B. 11.

ahamiyat beriladi. Albatta bu maqsadni amalga oshirish-ancha murakkab davom etadigan jarayon hisoblanadi.

Bolalarni qayta hikoya qilishga o'rgatishda o'z fikrini mustaqil bayon etish malakasini shakllantirib borish. Fikrlash jarayonida eng oddiy hissiy mavhumlashtirishdan ham foydalaniladi⁴. Bunda bola biror bir predmetning ba'zi tomonlarini ajratib boshqa tomonlarini chetlab o'tadi ana shu narsa uni elementar, beixtiyor umumlashmalar chiqarishga olib keladi. Bolaning hissiy tajribasini boyitish, so'z bilan buyumlar, so'z bilan ish-harakat o'rtasidagi bevosita bog'lanishlarni ochib berishi kerak⁵.

Davlat Maktabgacha ta'lim tashkilotining ota-onalar bilan xamkorligi Maktabgacha ta'lim sifatining muxim tarkibiy qismlaridan biridir. Bunda ota-onalar farzandlarini qiziqishlari, egallayotgan bilim ko'nikma haqida qiziqib, farzandlari o'zlashtira olmayotgan ko'nikma malakasini mustaxkamlashga ko'mak berishlari zarur.

Men o'z ish faoliyatimda O'zbekiston Respublikasining "Ilk va Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" va "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida ish olib bormoqdaman. Mazkur zamonaviy "Ilk qadam" davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining Davlat o'quv dasturini amalga oshirishda o'yin faoliyati va frontal mashg'ulotlarda foydalanish uchun didaktik o'yinlar, syujetli o'yinlar uchun atributlar ko'rgazmalar va tarqatma materiallarni tayyorlab o'z ish faoliyatimda qo'llab kelmoqdaman.

Bolajonlarni ijodkrliklarini rivojlantirish, bolajonlarga kitobni sevish, uni asrab-avaylash maqsadida, hamda "ota onalarni o'quv ta'limiy faoliyatga jalb etish" maqsadida guruhimda "Bir bolaga besh kitob" nomli marafon o'tkazdim. Bunda ota onalar bilan birgalikda, bolajonlar o'zlarining ijodiy yondashgan, bir-biridan qiziqarli kitoblarni yasab, do'stlari bilan o'rtoqlashib, fikr almashishdi. Bolajonlar o'zlari qo'llari bilan yasagan qadrlil, sevimli, qiziqarli ertak kitoblari orqali guruh kutubxonasini to'ldirishda o'z hissalarini qo'shishdi.

Mashg'ulot ishlanma sifatida:

"Bolalarni ijodiy hikoya qilishga o'rgatish" yoki "Uchar gilam"

Maqsad: Bolajonlarning nutq, tafakkurini rivojlantirish. Nutq ma'daniyatini shakllantirish. Ertak personajlari bilan tanishtirish, ertaklarga qiziqish uyg'otib ijro etib, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish.

Tarbiyaviy ahamiyati: Bolalarda do'stlik ahillik, Mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirib borish.

Rivojlantiruvchi maqsad: Eshituv diqqatini rivojlantirish xotirasini mustahkamlash.

Kerakli jihozlar: Ertak qahramonlarining niqoblari, ertak personajlariga mos atrebutlar, ta'limiy o'yin uchun kerakli jihozlar, tarqatma materiallar, mashina rullari;

O'yin mashg'ulotining borishi:

Tarbiyachi: -Assalomu aleykum aziz bolajonlar bugun biz sizlar bilan ertaklar olamiga sayohat qilamiz. Bolajonlar aytinglarchi qaysi ertaklarni bilasizlar?

Bolalar javobi:

Tarbiyachi: -Barakalla bolajonlar sizlar bilan o'qib o'rgangan Sholg'om, Chiroyli uycha, Bo'g'irsoq, Tulki va Turna shu kabi ertaklari yodingizda qolibdi. Bolajonlar ertaklarimiz doimo yaxshilikka yetaklaydi. Ertaklarimizda asosiy ertak qahramonlari ishtirok etishadi. Unda

⁴ Mirjalolova L.R. Bolalarni hikoya qilishga o'rgatish T: 2006. – B. 13.

⁵ "Ilk qadam davlat o'quv dasturi" T: 2022 yil (takomilashtirilgan). – B. 63.

salbiy va ijobiy rol o'ynaydigan qahramonlar bo'lishadi. Kelinglar bolajonlar sizlar bilan uchar gilamda ertaklar olamiga sayohat qilamiz.

Bolalar bilan gilamcha yozib uni ustiga chiqiladi.

-Bolajonlar qayerga keldik?

Bolalar javobi :

Tarbiyachi: - Ha to'g'ri bolajonlar biz ertaklar olamiga yetib keldik. Qani bolajonlar gilamdan tushib olamiz. Iya bu yerda kimdur borgan o'xshaydi.

U yerda botqoq kampiri kutib oladi;

Botqoq kampiri: bu bolajonlar qayerdan kelishdi?

Bolalar javobi:

Botqoq kampiri: -sizlar meni ruxsatimsiz kelganingiz uchun men sizlarni sehrlab qoyaman. Bolajonlar Turli xil (hayvonlar) ertak qahramonlarining niqoblarini kiyib olishadi.

Tarbiyachi: -Voy endi biz nima qilamiz bizni o'z holimizga qaytar.

Botqoq kampiri: -Meni 3 ta shartim bor agar bolajonlar bilan aytgan shartlarimni to'g'ri bajarsangiz o'z holingizga qaytaraman .

Tarbiyachi: -Bolajonlar shartlarni bajaramizmi?

Bolalar javobi.

Tarbiyachi; to'g'ri bolajonlar biz albatta uddalaymiz. Unday bo'lsa qani shartlarimni aytchi.

Botqoq kampiri: 1- shartim: Ilm fan va tabiat markazi; Bu yerda sizlar uy va yovvoyi hayvonlarni nomlarini aytib, ularni guruhlarga ajratib, qayerda yashashlarini topishingiz kerak bo'ladi.

2-shartim: Qurish yasash va konstruksiyalash va matematika markazida; Bu yerda esa uy va yovvoyi hayvonlar qanchadan ekanligi, ularning rangi, shakli, nimalar bilan oziqlanishini, ularni ovqatlantirish orqali maymunga nechta banan?, tulkiga nechta baliq berish kerak? shu kabi topshiriqlarni topishingiz kerak bo'ladi.

3-shartim: Syujetli rolli o'yinlar va drammashtirish markazida; o'zingizga yoqqan qiziqarli ertakni sahnalashtirib berishingiz kerak bo'ladi. Men sizlarni qanchalik shartlarimni to'g'ri bajarayotganingizni kuzatib boraman.

Bolajonlar o'zlarining xohishi va qiziqishlariga ko'ra shartlarni bajarish uchun markazlarga bo'linadi.

Bolajonlar bajargan topshiriqlarini so'zlab, sahnalashtirib beradilar.

Botqoq kampiri: Bolajonlar men bergan topshiriqlarimni a'lo darajada bajardingiz. Sizlar juda ham zukko, topqir, aqlli dono bolalar ekansizlar kelinglar sizlar bilan o'yin o'ynab har biringizni sehdan xalos qilaman.

Jismoniy daqiqa: Teremok TV "Bip-Bip"

Qo'shiq matni: Anastasiya Trofimova . Musiqa; Lidiya Gotman. Prodyuser; Artur.Dneprovskiy. Moskava 2016yil.

Bolajonlarni qo'llarida rangli mashina rullari bo'lib, bola qaysi hayvonni ketayotganini panjalaridan taxmin qiladilar va hayvonlarni taniydi, o'yin davomida ular qanday tovush chiqarishini aytib o'tishadi.

Bolalar ketma ketlik bilan niqoblarini yechib o'z hollariga qaytishadi.

Botqoq kampiri: -Bolajonlar men bergan barcha topshiriqni to'g'ri bajarganingiz uchun sizlarga "Ertaklar yaxshilikka yetaklar " nomli kitobni sovg'a qilaman.

Tarbiyachi:- rahmat senga Botqoq kampiri. Biz endi bolalar bog'chasiga ham qayta qolaylik. Bolajonlar endi o'zimizning sevimli bolalar bog'chasiga qaytamizmi?

Bolalar javobi:

Tarbiyachi: ha unday bo'lsa qani xayrlashib uchar gilamga o'tiramiz.

Bolalar xayrlashib uchar gilamda bolalar bo'chasiga qaytib kelishadi.

Bilimlarni mustahkamlash uchun savol-javoblar:

Bolajonlar sizlar bilan qayerga bordik? U yerda kimlarni uchratdik? Qanday topshiriqlarni bajardik?

Bolalar javoblari:

Mashg'ulot xulosasi: Ertaklar yaxshilikka yetaklar deb bejiz aytilmagan, Botqoq kampiri bizlarni ruxsatsiz keldiz deb jahli chiqib, bizlarni yovvoyi va uy hayvonlariga aylantirib qo'ydi. Biz unga shirin so'zlik bilan muomila qilib, uning shartlarini bajarganimizdan u xursand bo'ldi, biz bilan do'stlashib oldi. U yakka o'zi yashar edi, shuning uchun u jaxldor bo'lib qolgan ekan. Endi esa uning sizlardek do'stlari bor, biz yana ertaklar olamiga sayohat qilganimizda yana u bilan uchrashib, qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz.

Nutqiy fikrlash nutq o'stirishning muhim omili. Predmetlarning farqlash, taqqoslash, hususiy materiallarni umumlashtirish so'zlarda o'z aksini topadi. Bola nimanidir nimagadir o'xshatadi va hokozo. Buyumlar obrazlari asosidagi fikrlash mantiqiy fikrlashga yo'l ochadi. Ta'limiy faoliyatlarni shunday tashkil etish kerakki, ularda pedagog tarbiyalanuvchilarning nutqiy faoliyatini boshqargan holda rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lsin. Bolalarning nutqini o'stirishda katta yoshdagilarning nutqi, ayniqsa tarbiyachining nutqi ibrat vazifasini o'taydi. Tarbiyachi adabiy til me'yorlari, qonun-qoidalariga rioya qilib gapirsa, bolalar ham adabiy tilda so'zlash kerak degan talablarini qalblariga jo etadilar. Tarbiyachi ona tilining sintaktik qurilishlaridan bolani rivojlanishiga moslab, asta-sekin murakkablashtirib foydalansa, bu holat bolalar nutqiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni hikoya qilishga quyidagi 3 turdan keng foydalaniladi. 1. O'qib eshittirish yoki aytib berish. 2. Ekskursiya vaqtida ko'rgan yoki eshitganlari asosida 3. Shaxsiy tajriba asosida hikoya qilish.

Tadqiqot natijalari: Bolalar adabiyotining paydo bo'lishida xalq og'zaki ijodining ta'siri juda katta. Shuningdek, bolalar adabiyoti taraqqiyoti jamiyatning umumiy rivoji bilan xam uzviy bog'liqdir. Bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishda hikoyani tanlash juda katta ahamiyat kasb etadi⁶. Jumladan, hikoya, ertak xalq turmushi, mehnati, yuksak ideallariga maskanligi, xullas, xalq hayotining barcha jabhalari bilan uzviy bog'langanligi bilan ham e'tiborlidir. Zero, hikoya, ertaklar hech vaqt bekorchi, ermak narsalar bo'lmay ular hamma vaqt zo'r ijtimoiy va tarixiy ahamiyatga egadir. Hikoyaning muhim xususiyatlaridan biri uning har doim xalq hayoti, kurashi, tarixi, psixologiyasi, dunyoqarashi, urf-odatlar bilan juda yaqin bog'langan bo'lishi, insonlarga axloqiy va ma'naviy yo'ldosh bo'lib kelishidadir. Hikoyalar, badiiy obrazlar orqali o'z dunyoqarashi, axloq normalari va boshqa ijtimoiy masalalarni o'rta qo'ygan va o'zicha hal etgan. Ular orqali insonning ijtimoiy axloq normalari xam shakllanadi. Hikoyalar yosh avlodning tarbiyasiga kuchli ta'sir qiladi va ma'naviy hissiyatini uyg'otadi. Shu bois, ta'limiy faoliyatlarda tarbiyachi tomonidan bolalarga eshittiriladigan ta'limiy-tarbiyaviy hikoyalarga e'tibor bilan qarash muhim ahamiyatga ega. Tarbiyachi

⁶ Mirjalolova L.R. Bolalarni hikoya qilishga o'rgatish T: 2006. – B. 26.

tomonidan mohirona ijro etilgan hikoya matni maktabgacha yoshdagi bolalarni befarq qoldirmaydi.

References:

1. “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” T: 2018 y. – B. 24.
2. “Ilk qadam davlat o‘quv dasturi” T: 2022 yil. – B. 63.
3. Babayeva D.R. Nutq o‘stirish metodikasi T: 2009, - B. 52.
4. Mirjalolova L.R. Bolalarni hikoya qilishga o‘rgatish T: 2006. – B. 13;
5. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi T: 1993. – B. 11; 17

